

Земельные отношения по
новым правилам. 23-25 ноября

[Обратная связь](#)

Российский экономический
университет имени...
[Обсудить](#)
[Написать в блог](#) [Выход](#)

[ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО](#)
[СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА](#)
[ПРОФЕССИЯ](#)
[ПРАВО И ЖИЗНЬ](#)
[ПРАВО В МИРЕ](#)
[ОТРАСЛИ ПРАВА](#)
[СФЕРЫ ПРАКТИКИ](#)

[Право и жизнь](#) [События и комментарии](#)

На Юридическом факультете РЭУ им. Г.В. Плеханова состоялся День открытых дверей

Отрасль права: [Гражданское право](#)

30.11.2015 — 12:12

[Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова](#) [читать блог](#)

ПОДПИСКА

[разрешить комментировать](#)

[редактировать](#)

[Удалить](#)

28 ноября 2015 года в [Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова](#) прошел День открытых дверей, посвященный программам подготовки бакалавров и специалистов.

С 13 часов [Плехановка](#) открыла свои двери для абитуриентов и их родителей. Собранных поприветствовал первый проректор [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) Леонид Александрович Брагин, который рассказал об Университете и вручил призы абитуриентам, победившим в конкурсе в социальных сетях.

После открытия, гостей ждали презентации факультетов РЭУ, на которых сотрудники деканатов, выпускающих кафедр и студенты отвечали на самые важные для абитуриентов и их родителей вопросы.

[Антимонопольное регулирование](#)

[Банки](#)

[Банкротство](#)

[ЖКХ](#)

[Земля и недвижимость](#)

[Информационные технологии](#)

[Нефть и газ](#)

[Разрешение споров](#)

[Спорт](#)

[Страхование](#)

[Ценные бумаги](#)

[Экология](#)

[Электроэнергетика](#)

[Права потребителей](#)

[Реклама и маркетинг](#)

[Видео налоговые новости от](#)

[Аркадия Брызгалина от 27 ноября...](#)

01.12.2015 [Денис Козырев](#)

["Предопределенные конституционные права" \(опять из...](#)

01.12.2015 [Антон Иванов](#)

[Способы обеспечения исполнения обязательства...](#)

Новые блоги

01.12.2015 [КонсультантПлюс](#)

[НДФЛ нужно перечислять один раз, даже если зарплата...](#)

01.12.2015 [Аркадий Брызгалин](#)

[Видео налоговые новости от Аркадия Брызгалина от 27 ноября...](#)

01.12.2015 [Антон Иванов](#)

[Способы обеспечения исполнения обязательства...](#)

01.12.2015 [Лаборатория...](#)

[Проект «Барьер»: компенсация за незаконное использование...](#)

01.12.2015 [Максим Доценко](#)

[Проблемы распределения бремени доказывания при рассмотрении...](#)

Во время Дня открытых дверей проводились деловые игры, тестирования, профессиональные конкурсы, викторины, и все желающие могли пройти тест на профориентацию.

[День открытых дверей Юридического факультета РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) проходил в аудитории № 213 3-го корпуса Плехановского университета.

Мероприятие посетило более пятидесяти потенциальных абитуриентов по юриспруденции и политологии. Перед собравшимися выступил декан [Юридического факультета Плехановского университета](#) Тэймур Эльдарович Зульфугарзаде, начальник отделения деканата ЮФ (зам. декана по учебной работе) Оксана Анатольевна Калядина, заместитель заведующего кафедрой Гражданского права и процесса Наталья Викторовна Свечникова, доцент кафедры Политологии и социологии Александр Николаевич Перенджиев, а также студенческий актив Юридического факультета Плехановки, возглавляемый Председателем Студенческого совета ЮФ РЭУ Андреем Тихоновым.

Собравшиеся получили представление о реализуемых на Юридическом факультете образовательных программах и об учебной и общественной жизни студентов, обучающихся на [Юридическом факультете РЭУ им. Г.В. Плеханова](#).

Выражаем благодарность специалисту деканата Лидии Геннадиевне Домашевой и всем студентам, принявшим участие в организации и проведении Дня открытых дверей Юридического факультета за высокий уровень организации этого мероприятия.

Дополнительно отметим, что в течение Дня открытых дверей сотрудники Управления [«Приемная комиссия»](#) и юристы Университета в течение всего дня проводили консультации по вопросам поступления.

В завершающей части Дня открытых дверей была организована экскурсия для гостей по корпусам РЭУ.

В общей сложности мероприятие посетили порядка 2000 человек. Посмотреть, как проходил День

открытых дверей, задать свои вопросы и получить ответы можно было в ходе прямой трансляции через [официальной аккаунт РЭУ им. Г.В. Плеханова](#) в социальной сети Periscope.

Абитуриентам

[Правила приема на программы бакалавриата и специалитета в 2016 году](#)

[О Порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования на 2016/17 учебный год](#)

[Приказ о зачислении в магистратуру \(бюджет\)](#)

[Приказы о зачислении \(бакалавриат\)](#)

[Видеообращение декана к абитуриентам](#)

[Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»](#)

[Лицензия Рособрнадзора № 1016 от 10.06.2014 на осуществление образовательной деятельности, предоставлена федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»](#)

[Приказ Рособрнадзора № 769 от 22.05.2015 «О государственной аккредитации образовательной деятельности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»](#)

[Стоимость обучения \(2010 – 2014\)](#)

[Стоимость образовательных услуг в 2015 году.](#)

[Юридический факультет является одним из новационных структурных подразделений РЭУ им. Г. В. Плеханова, где осуществляется комплексный подход к исследованию проблем экономического права, позволяющий устранить традиционные для юристов проблемы в области экономики, для экономистов – недостаток знаний по вопросам права и экономической политики.](#)

Высокая значимость профессии юриста и политолога в современном обществе определяют особое отношение к формированию требований по их подготовке. Наши студенты – юристы учатся применять законы на основе конституционных положений, анализировать судебную и иную правоприменительную практику, быть профессионально готовыми защищать права человека и гражданина.

На Юридическом факультете осуществляется подготовка бакалавров, которые на старших курсах будут изучать ряд юридических дисциплин на английском языке.

Отборочная комиссия [Юридического факультета](#) работает с 19 июня 2016 года в аудитории № 215 (3-й корпус)

Время работы: Пн – Пт : 09.30 – 17.00. Суббота: 10.00 – 14.00.

Количество мест (бакалавриат):

Юриспруденция:

- 15 бюджетных мест, в т.ч. 2 места для лиц, имеющих особые права;
- 40 внебюджетных мест.

Политология:

- 15 бюджетных мест, в т.ч. 2 места для лиц, имеющих особые права;
- 20 внебюджетных мест.

Магистратура «Юриспруденция», для лиц, имеющих базовое юридическое образование – бакалавр юриспруденции либо юрист (специалитет): 5 бюджетных мест / 10 внебюджетных мест (подробнее см. ниже).

Мы ждем Вас – Вас ждет интересное будущее!

Юриспруденция (бакалавриат)

- 290 тыс. руб. в год (цена фиксированная)

ПРОФИЛЬ: «Гражданско-правовой»

Наши юристы-выпускники, решая правовые проблемы рыночной экономики и предпринимательской деятельности, обеспечивают правовое сопровождение договоров – основной конструкции российского гражданского законодательства.

ЕГЭ:

- Русский язык
- Обществознание
- Иностранный язык

Политология (бакалавриат)

- 230 тыс. руб. в год (цена фиксированная)

Профиль: «Теоретико-инструментальный»

Полученный знания помогут выпускникам – политологам качественно выполнять функции политических менеджеров экспертов в органах государственной власти и в сфере экономики России.

ЕГЭ:

- Русский язык
- История
- Обществознание

В отборочную комиссию факультета абитуриенты предоставляют:

- 1) Заявление, написанное по установленной форме.
- 2) Документ и его нотариально заверенную копию о среднем (полном) или специальном образовании.
- 3) 6 фотографий 3 x 4

Абитуриент предъявляет паспорт, удостоверяющий личность и гражданство.

Магистерские программы, реализуемые на [Юридическом факультете РЭУ им. Г.В. Плеханова](#):

1. [Правовое обеспечение экономической деятельности](#)
2. [Правовое обеспечение финансовых услуг](#)
3. Предупреждение экономической преступности уголовно-правовыми средствами

Занятия организованы с учетом пожеланий обучаемых в вечернее время.

На магистерские программы выделены бюджетные места в соответствии с КЦП.

Стоимость обучения в магистратуре на внебюджетной основе составляет: 225 тыс. руб. в год (цена 2015 года).

Экзамены: Прохождение тестирования организовано отдельно для тех, кто поступает на бюджетную основу обучения, и для тех, кто поступает на внебюджетную (платную) основу обучения.

Сроки приема документов:

с 19 июня по 25 августа 2016 г. – для поступающих на бюджетную основу обучения;

с 19 июня по 3 сентября 2016 г. – для поступающих на внебюджетную (платную) основу обучения.

Перечень необходимых документов – оригинал документа государственного образца о высшем образовании или его копия.

- 1) пять фотографий размером 3x4см.
- 2) паспорт (или его копия).

Для лиц мужского пола – военный билет или приписное свидетельство.

Теги: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

ключевые слова: [РЭУ им. Г.В. Плеханова](#), [Plekhanov Russian University of Economics \(PRUE\)](#)

Комментарии (0)

[Подписаться на комментарии](#)

Оставить комментарий

[отправить](#)

ИЦЧП
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР
ЧАСТНОГО
ПРАВА

2010 - 2015 © ООО "Редакция журнала "ЗАКОН"

Портал функционирует при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям

О нас

[Презентация](#)[Помощь](#)[Соглашение](#)[Реклама](#)[Контакты](#)

Разделы

[Блоги](#)[Обсуждения](#)[Мероприятия](#)[Видео](#)[Библиотека](#)

Пользователи

[Юристы](#)[Студенты](#)[Организации](#)

Наши группы

[Facebook](#)[ВКонтакте](#)[Твиттер](#)